

UDK 796.

POWODY UNIKANIA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

ZHURAUSKI ALIAKSANDR

Starszy wykładowca wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki Wschodnioeuropejskiej
Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, Białystok, Polska

OMARBEKOV ASLAN

Senior Lecturer Department of Applied Biology Alikhan Bokeikhan University, Semey,
Kazakhstan

TLEUBERGENOV KANAT

Senior Lecturer Department of Applied Biology Alikhan Bokeikhan University, Semey,
Kazakhstan

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki ankiety wśród studentów wyższej szkoły pedagogicznej. Wyniki badań pokazują, że najczęstsze przyczyny nieobecności na lekcjach wychowania fizycznego wśród młodzieży to problemy zdrowotne, wstyd przed rówieśnikami oraz brak motywacji. Młodym ludziom potrzebna jest większa swoboda wyboru zajęć, lepsze lokalne warunki oraz lepsza atmosfera podczas zajęć.

Słowa kluczowe: studenci, wychowanie fizyczne, nieobecność na zajęciach.

ПРИЧИНЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

ЖУРАВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Старший преподаватель факультета физического воспитания и туризма
Восточноевропейской Академии Прикладных Наук в Белостоке, Польша

ОМАРБЕКОВ АСЛАН КАЙРАТОВИЧ

Старший преподаватель кафедры “Прикладная биология”, университет им. Алихана
Бокейханова, Семей, Казахстан

ТЛЕУБЕРГЕНОВ КАНАТ МУРАТОВИЧ

Старший преподаватель кафедры “Прикладная биология”, университет им. Алихана
Бокейханова, Семей, Казахстан

Аннотация. В статье представлены результаты анкетного опроса учащихся педагогического колледжа. Результаты исследования показывают, что наиболее распространенными причинами, влияющими на пропуски занятий физкультурой среди учащейся молодежи, являются проблемы со здоровьем, смущение перед сверстниками, отсутствие мотивации. Молодым людям нужна большая свобода выбора занятий, лучшие условия и лучшая атмосфера во время занятий.

Ключевые слова: студенты, физкультура, пропуски занятий.

Wstęp. Wychowanie fizyczne, obok edukacji intelektualnej i emocjonalnej stanowi jeden z fundamentów wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Regularna aktywność fizyczna nie tylko wspiera zdrowie fizyczne, ale również kształtuje umiejętności komunikacyjne, społeczne, uczy wytrwałości i dyscypliny. Współczesna szkoła ma za zadanie nie tylko kształcić młodzież, ale również wspierać ich postawy prozdrowotne, promować aktywny tryb życia. W dobie dynamicznych

przemian cywilizacyjnych i rosnącej dominacji technologii aktywność fizyczna bardzo często schodzi na dalszy plan. Coraz więcej młodzieży wolny czas spędza przed ekranem komputerów czy telefonów. Niestety przekłada się to na mniejsze zainteresowanie sportem oraz spadek motywacji do ruchu [1, S. 4].

Coraz częściej obserwuje się również tendencję do unikania uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Problem ten ma wielowątkowy i bardzo złożony charakter. Przyczyny absencji uczniów mogą być różnorodne - wynikają z problemów zdrowotnych, osobistych kompleksów, z nieatrakcyjnością lekcji [2, S. 69; 3, S. 646].

Wyniki badań. W przeprowadzonym badaniu wzięli udział uczniowie trzech klas. Udział uczniów poszczególnych klas w badaniu był stosunkowo porównywalny. Największą grupę stanowili uczniowie klasy I – 37,30% wszystkich respondentów. Niewiele mniej, bo 32,80%, stanowili uczniowie klasy II. Najmniejszy odsetek badanych pochodził z klasy III – 29,90%.

Pierwsze pytanie w kwestionariuszu ankiety dotyczyło płci respondentów. Struktura płci uczestników okazała się stosunkowo wyrównana, ponieważ 47,8 % stanowiły kobiety, natomiast 52,2 % mężczyźni.

Drugie pytanie dotyczyło wieku respondentów. Najliczniejszą grupę stanowili szesnastolatki, którzy stanowili aż 50,80% wszystkich badanych. Kolejną grupą byli siedemnastolatki – 23,90%, a następnie osoby w wieku 14–15 lat – 14,90%. Najmniejszy odsetek stanowili respondenci w wieku 18 lat i więcej, którzy stanowili 10,40% ogółu uczestników.

Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło częstotliwości unikania udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Największy odsetek respondentów – 44,8% - rzadko (raz na kilka tygodni) unika tych zajęć. Prawie jedna trzecia ankietowanych (28,4%) zawsze uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego. Natomiast 26,8% uczniów (w tym 16,4% często+ 10,4% prawie na każdej lekcji) unika udziału w zajęciach wychowania fizycznego.

Następnie poproszono respondentów o podanie głównych przyczyn nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego. Na podstawie poniższego wykresu kołowego można zauważyć, iż największa grupa uczniów (35,4%) wskazała problemy zdrowotne jako główny powód. 24,9% uczniów przyznało, że powodem ich nieobecności jest wstyd przed innymi uczniami. Kolejno 14,4% ankietowanych podało inne przyczyny, takie jak lenistwo czy trauma ze szkoły podstawowej, a 13,4% wskazało brak zainteresowania sportem. 10,4% respondentów uznało brak kondycji fizycznej za główny powód nieobecności, natomiast 1,5% uczniów podało złą atmosferę na lekcjach.

W kolejnym pytaniu grupa badawcza została poproszona o określenie, czy brak odpowiedniego stroju sportowego stanowi dla nich barierę do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Zdecydowana większość ankietowanych (73,1 %) zadeklarowało, że nie stanowi to dla nich przeszkody, natomiast 26,9 % odpowiedziało, że brak stroju powstrzymuje ich od udziału w zajęciach. Odpowiedzi uczniów dotyczące odczuwania oceny i krytyki ze strony rówieśników podczas lekcji wychowania fizycznego. Największa grupa respondentów (50,7%) zadeklarowała, że nigdy nie doświadcza krytyki ze strony kolegów i koleżanek. Kolejne 26,9% uczniów wskazało, że rzadko odczuwa taką ocenę. Z kolei często krytykę ze strony rówieśników odczuwa 16,4% badanych, natomiast 6% uczniów doświadcza jej zawsze.

Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące relacji uczniów z nauczycielem wychowania fizycznego pokazuje, że zdecydowana większość ankietowanych ocenia te relacje pozytywnie. Ponad połowa badanych (52,2%) określiło swoje relacje jako bardzo dobre, a kolejne 26,9% jako dobre. Jedynie niewielki odsetek uczniów wskazał na neutralne (16,4%) lub negatywne relacje – odpowiednio 1,5% jako złe i 3% jako bardzo złe.

Kolejne pytanie w ankiecie „Postrzeganie relacji z nauczycielem wychowania fizycznego”. Zgromadzone dane pokazują, że 28,4% respondentów uznaje wpływ jakości sprzętu oraz stanu sali gimnastycznej na motywację do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego za istotny. 35,8% badanych oceniło wpływ warunków na motywację jako niewielki, natomiast równorzędnie 35,8% badanych stwierdziło, że warunki te nie mają wpływu na ich decyzję o uczestnictwie w lekcjach wychowania fizycznego.

W kolejnym pytaniu „Ocena wpływu jakości warunków zajęć na motywację do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego” respondenci zostali poproszeni o określenie, czy zdarza im się unikać zajęć wychowania fizycznego z powodu obawy przed urazem lub kontuzją. Zdecydowana większość uczniów (74,6%) zadeklarowała, że taka obawa nie wpływa na ich uczestnictwo w zajęciach. Z kolei nieco ponad jedna czwarta badanych 25,4% przyznała, że strach przed możliwym urazem lub kontuzją stanowi dla nich barierę w uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego.

Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło obawy przed urazem lub kontuzją jako powód unikania zajęć wychowania fizycznego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że 46,3% uczniów uważa, iż poziom trudności lekcji wychowania fizycznego jest w pełni dostosowany do ich osobistych możliwości. 29,9% respondentów wskazało, że poziom trudności jest dostosowany częściowo, jednak zdarzają się sytuacje, w których zajęcia są dla nich zbyt trudne. 9% ankietowanych oceniło zajęcia jako zbyt wymagające, natomiast 14,8% respondentów uznało, że są one zbyt łatwe.

Na podstawie odpowiedzi ankietowanych stwierdzono, że 19,4% respondentów często odczuwa presję osiągnięcia dobrych wyników na zajęciach wychowania fizycznego. 26,9% badanych uczniów zadeklarowało, że presja ta pojawia się u nich czasami. Natomiast 53,7% ankietowanych wskazało, że nie odczuwa presji podczas uczestnictwa w tego typu zajęciach.

Na podstawie wyników z pytania „Postrzeganie atmosfery na zajęciach wychowania fizycznego” można stwierdzić, iż większość uczniów pozytywnie ocenia atmosferę na lekcjach wychowania fizycznego. 34,3% respondentów uznało ją za bardzo dobrą, a 28,4% za dobrą, co łącznie stanowi 62,7% odpowiedzi o charakterze pozytywnym. Z kolei 34,3% młodzieży określiło ją jako neutralną, a jedynie 3% jako złą. Nikt spośród ankietowanych nie uznał, iż atmosfera jest bardzo zła.

Odpowiedź na pytanie „Czynniki motywujące uczniów do częstszego udziału w lekcjach wychowania fizycznego” ukazuje opinie uczniów na temat czynników, które mogłyby skłonić ich do częstszego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była możliwość wyboru aktywności fizycznej na lekcjach, którą zaznaczyło 34,3% respondentów. Kolejne odpowiedzi również wskazują na oczekiwanie większej różnorodności i swobody: 17% uczniów chciałoby więcej zajęć na świeżym powietrzu, a 16,4% – luźniejszej atmosfery podczas lekcji. Lepsze wyposażenie sali w sprzęt sportowy było ważne dla 15,4% badanych, natomiast większą różnorodność zajęć wskazało 14,3% uczniów. Najrzadziej wybieraną opcją była rezygnacja z oceniania sprawności fizycznej – odpowiedź tę zaznaczyło jedynie 3,1% badanych.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wprowadzenia zajęć z trenerami zewnętrznymi, takimi jak instruktorzy fitness, tańca czy sztuk walki, 53,7% uczniów zadeklarowało, że taka zmiana zwiększyłaby ich motywację do udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Pozostałe 46,3% badanych nie uważa, aby obecność zewnętrznych trenerów miała wpływ na ich zaangażowanie w te lekcje.

W pytaniu dotyczącym oceny pomysłu wprowadzenia zajęć relaksacyjnych – takich jak joga, stretching czy techniki oddechowe – 54,9% uczniów uznało tę propozycję za atrakcyjną. Dla 33,1% badanych była ona neutralna, natomiast 12% ankietowanych uznało ją za nieatrakcyjną.

W pytaniu nr 18 ankiety respondenci zostali zapytani, czy możliwość aktywności fizycznej w mniejszych grupach zwiększyłaby ich chęć uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała twierdząco (58,2%), natomiast 41,8% badanych uczniów uznało, że nie miałoby to wpływu na ich zaangażowanie w tego typu zajęcia. Odpowiedź na temat wpływu nowoczesnych technologii, takich jak aplikacje do monitorowania aktywności fizycznej czy interaktywne ćwiczenia, na poziom zaangażowania podczas lekcji wychowania fizycznego. 34,4% uczniów uznało, że technologia może zwiększyć motywację i aktywność, natomiast 10,4% było przeciwnego zdania. Z kolei największa grupa – 55,2% ankietowanych – nie miała opinii w tym zakresie.

Odpowiedź uczniów na temat wpływu zmiany systemu oceniania – polegającej na położeniu większego nacisku na samą aktywność fizyczną, a nie wyniki – na ich zaangażowanie podczas lekcji wychowania fizycznego. 31,3% badanej młodzieży uznało, że taka zmiana zwiększyłaby ich

aktywność, jednak dokładnie tyle samo (31,3%) nie uważa, by wpłynęłoby to na ich uczestnictwo w zajęciach. Największa grupa respondentów – 37,4% – nie miała zdania w tej kwestii.

W pytaniu nr 21 ankiety respondenci mieli możliwość udzielenia otwartej odpowiedzi na temat zmian, które mogłyby zwiększyć ich chęć do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Wśród udzielonych odpowiedzi przeważały takie, które wskazywały na potrzebę większej różnorodności aktywności sportowych – uczniowie najczęściej wymieniali chęć częstszej gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę czy unihokej. Część badanych zwracała uwagę na konieczność zmiany podejścia nauczyciela, podkreślając potrzebę większej wyrozumiałości, sprawiedliwości oraz unikania zmuszania uczniów do ćwiczeń, których nie chcą wykonywać. Pojawiły się również sugestie dotyczące luźniejszej atmosfery na zajęciach, zwiększenia dostępu do obiektów zewnętrznych (np. orlika), a także częstszego wykorzystywania szkolnej siłowni w trakcie lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie w swoich odpowiedziach wpisywali, iż chcą aby nauczyciel doceniał zaangażowanie młodzieży w regularne uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz posiadany strój na zmianę.

WNIOSKI:

1. Możliwość wyboru aktywności fizycznej przez młodzież była najczęściej wskazywaną zmianą, która mogłaby zwiększyć zaangażowanie uczniów w zajęcia wychowania fizycznego (34,4%), 15,4% ankietowanych uznało, że wyposażenie sali gimnastycznej w nowoczesny sprzęt sportowy zwiększyłoby ich zaangażowanie w lekcjach wychowania fizycznego. Warunki techniczne zaplecza sportowego wpływają na frekwencje podczas zajęć sportowych w szkole.
2. Większość ankietowanych ocenia relacje z nauczycielami wychowania fizycznego jako pozytywne (52,2% jako bardzo dobre, 26,9% jako dobre).
3. Atmosfera podczas zajęć wychowania fizycznego została oceniona przez respondentów również pozytywnie – 34,3% uczniów odbiera ją jako bardzo dobrą, natomiast 34,4% jako dobrą. Na tej podstawie można wysunąć wniosek, iż atmosfera podczas lekcji oraz relacje z pedagogami sprzyjają wyższej frekwencji podczas lekcji.
4. Ponad połowa ankietowanych (58,2%) uznała, iż zajęcia w mniejszych grupach zwiększyłyby ich uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego.
5. Najczęstsze proponowane zmiany w organizacji zajęć wychowania fizycznego wskazane przez młodzież to również więcej zajęć na świeżym powietrzu (17%), bardziej swobodna atmosfera na lekcjach (16,4%) oraz lepsze wyposażenie sali gimnastycznej (15,4%).
6. Większość respondentów (53,7%) wskazała, iż obecność trenerów zewnętrznych mogłaby pozytywnie wpłynąć na poprawę frekwencji podczas lekcji.
7. Przyczyny unikania lekcji wychowania fizycznego przez młodzież Szkoły Branżowej I stopnia w Mońkach są złożone i obejmują zarówno czynniki psychiczne, zdrowotne oraz organizacyjne.
8. Głównymi powodami unikania przez uczniów lekcji wychowania fizycznego są: problemy zdrowotne (35,4%), wstyd przed rówieśnikami (24,9%). Inne wskazania ukazane przez uczniów to brak zainteresowania sportem (13,4%), brak kondycji fizycznej (10,4%).

Podsumowanie.

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, iż kluczem do poprawy frekwencji młodzieży podczas zajęć wychowania fizycznego jest elastyczność i otwartość na zmiany – zarówno w organizacji zajęć, jak i w podejściu nauczycieli. Uczniowie potrzebują aktywności dostosowanych do swoich zainteresowań, możliwości i potrzeb emocjonalnych.

Uzyskane wyniki badań stanowią cenne źródło wiedzy dla nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców, czy też dyrektorów szkół.

BIBLIOGRAFIA

1. Knaga M., Obecny? Nieobecny? A może zwolniony z lekcji wychowania fizycznego? / M. Knaga // Warszawa. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2023. – S.4;
2. Tatarczuk J., Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. / J Tatarczuk // Zielona Góra, 2011. – 252s.
3. Wojtyła-Buciora P., Marcinkowski J. T., Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich rodziców. / P. Wojtyła-Buciora, J.T. Marcinkowski //Probl. Hig. Epidemiol. 2010. –S. 646.